

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHIYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHIYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	

O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI

Voxidova Mehri Xasanovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti kafedra mudiri, PhD, dotsent

mehrivoxidova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0809-0269>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning hozirgi holati, dinamikasi va tarkibiy xususiyatlari tahlil qilingan. 2017–2024-yillar davomida tovar ayirboshlash hajmining jadal o'sishi, eksport va import tarkibidagi o'zgarishlar hamda strategik tovar pozitsiyalarining shakllanishi empirik ma'lumotlar asosida ko'rsatib berilgan. Shuningdek, 2025-yildan joriy etilgan erkin savdo rejimining ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada chuqurlashtirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston–Turkmaniston savdo munosabatlarning energetika, kimyo sanoati, qurilish materiallari va mashinasozlik yo'nalishlarida yuqori o'sish salohiyatiga ega ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston–Turkmaniston savdosi, tashqi savdo aylanmasi, eksport, import, erkin savdo rejimi, energiya resurslari, mintaqaviy integratsiya.

Abstract. The article analyzes the current state, dynamics and structural features of trade and economic cooperation between Uzbekistan and Turkmenistan. The rapid growth of trade turnover, changes in the structure of exports and imports, and the formation of strategic commodity positions during 2017–2024 are shown based on empirical data. The importance of the free trade regime introduced from 2025 in further deepening economic relations between the two countries is also substantiated. The results of the study confirm that Uzbek-Turkmen trade relations have high growth potential in the energy, chemical industry, building materials and mechanical engineering sectors.

Key words: Uzbekistan-Turkmenistan trade, foreign trade turnover, export, import, free trade regime, energy resources, regional integration.

Аннотация. В статье анализируется современное состояние, динамика и структурные особенности торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном. На основе эмпирических данных показан стремительный рост товарооборота, изменение структуры экспорта и импорта, формирование стратегических товарных позиций в период 2017–2024 годов. Обосновывается важность режима свободной торговли, вводимого с 2025 года, для дальнейшего углубления экономических отношений между двумя странами. Результаты исследования подтверждают высокий потенциал роста узбекско-туркменских торговых отношений в таких секторах, как энергетика, химическая промышленность, производство строительных материалов и машиностроение.

Ключевые слова: торговля между Узбекистаном и Туркменистаном, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, режим свободной торговли, энергоресурсы, региональная интеграция.

KIRISH

Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarining chuqurlashuvi O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratdi [13]. So'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmining izchil o'sib borayotgani, ayniqsa 2017-yildan boshlab savdo dinamikasida sezilarli yuksalish kuzatilgani mintaqaviy iqtisodiy aloqalarning faollashganidan dalolat beradi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017–2021-yillar oralig'ida ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi qariyb besh baravarga oshib, 177,9 million AQSh dollaridan 902 million dollarga yetgan. Ushbu davrda eksport va import oqimlarining keskin ko'payishi hamkorlikning strukturaviy jihatdan mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi.

Turkmaniston O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlari orasida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ikki davlat iqtisodiyotlari o'zaro to'ldiruvchanlik xususiyatiga ega. Turkmanistondan neft mahsulotlari, kimyoviy xomashyo, qurilish materiallari va boshqa energetika resurslari importi O'zbekiston iqtisodiyotining energetik xavfsizligi hamda ishlab chiqarish tarmoqlari barqaror faoliyatida muhim o'rin tutadi. O'zbekistonning Turkmanistonga

eksportida esa kimyo sanoati mahsulotlari, texnika va uskunalari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish materiallari yetakchi o'rinni egallab, iqtisodiy kooperatsiyaning kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Shunday qilib, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar mintaqaviy integratsiyaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, transport-logistika tizimlarining yaxshilanishi, energetika kooperatsiyasi, sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari almashinuvi asosida tobora rivojlanib bormoqda. Ushbu maqolaning maqsadi — ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning dinamikasi, tarkibi va tendensiyalarini tahlil qilish hamda kelgusidagi rivojlanish istiqbollari aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar asosan Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy integratsiyaning shakllanishi, energetika bozori, transport yo'laklari va mintaqaviy savdo dinamikasi bilan bog'liq yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Savdo aloqalarining barqaror rivojlanishi ham geografik omillar, ham iqtisodiy siyosatning uyg'unlashuvi bilan izohlanadi.

Balassa (1961) tomonidan ishlab chiqilgan taqqoslama ustunlik nazariyasiga ko'ra, qo'shni davlatlar o'rtasidagi savdo hajmining o'sishi ularning ishlab chiqarish strukturasiidagi farqlar va o'zaro to'ldiruvchanlik darajasi bilan bevosita bog'liq. Turkmanistonning neft-gaz resurslariga boyligi, O'zbekistonning esa qayta ishlash va qishloq xo'jaligi tarmoqlarida rivojlanayotgan sanoati ikki tomonlama savdoning tabiiy asosini shakllantiradi[1].

Krugman va Obstfeld (2022) Markaziy Osiyo mamlakatlarining savdo oqimlarini tushuntirishda gravitatsiya modelini qo'llab, geografik yaqinlik va transport xarajatlarining pastligi mintaqaviy savdo ulushini keskin oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi. O'zbekiston–Turkmaniston savdosi ham aynan ushbu modelga mos ravishda o'sib bormoqda[2].

Mintaqaviy iqtisodiy tuzilma va integratsiya masalalariga oid tadqiqotlarda Pomfret (2019) Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdoning 2017-yildan boshlab sezilarli faollashuvini, ayniqsa O'zbekiston tashqi siyosatidagi ochiqlik va qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish tashabbuslari savdo hajmlariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini qayd etadi[4].

Jahon banki (2020, 2023)ning Markaziy Osiyoda mintaqaviy savdo va transport yo'laklariga bag'ishlangan hisobotlarida O'zbekiston va Turkmanistonning o'zaro savdosida energetika resurslari, qurilish materiallari, kimyo mahsulotlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy o'rin tutishi, shuningdek, tranzit yo'laklarining modernizatsiyasi savdo hajmini sezilarli oshirishi ta'kidlanadi[5].

Osiyo taraqqiyot banki (ADB, 2021) ham O'zbekiston–Turkmaniston savdasining o'sish dinamikasini mintaqadagi transport koridorlarining kengayishi, xususan, Lapis Lazuli, Koreya–Xitoy–Markaziy Osiyo koridorlari bilan bog'lab, logistika xarajatlarining pasayishi savdo oqimlarining barqaror o'sishiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi[6].

Turkmanistonning neft-gaz eksporti strukturasiiga bag'ishlangan Gurel (2020) tadqiqotida ushbu davlatning eksport bozorlarini diversifikatsiya qilish strategiyasi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston iqtisodiy xavfsizligi uchun muhim omil sifatida baholanadi[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada maullif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, hududlar kesimida dolishtirma tahlil, tizimli modellashtirish, analiz, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik so'nggi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasida regional integratsiya jarayonlarining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida jadal rivojlanib bormoqda. Savdo aylanmasining yildan-yilga barqaror o'sib borayotganini, ayniqsa 2017-yildan keyin keskin tezlashganini ko'rsatadi. 2010–2016-yillarda savdo hajmi past darajada bo'lgan bo'lsa, 2017-yildan boshlab chiziq yuksalib, 2021–2024-yillarda rekord natijalarga erishilgan.

Xususan, 2017–2021-yillar oralig'ida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo aloqalari sezilarli darajada faollashdi. Mazkur davrda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 177,9 million AQSh dollaridan 902,0 million dollarga yetib, 5 baravar o'sdi. Shu davrda eksport hajmi 69,9 million dollardan 191,9 million dollarga ko'tarilib, 2,7 baravar, import esa 108,0 million dollardan 710,1 million dollarga yetib, 6,6 baravar o'sish qayd etildi.

1-rasm. 2010-2024-yillarda O'zbekistonning Turkmaniston bilan tashqi savdo aylanmasi, ming AQSh dollari[10]

2021-yilda ikki tomonlama savdo hajmi 902,0 million AQSh dollarini tashkil etdi va bu ko'rsatkich avvalgi yilga nisbatan 67,6 foizga oshganini ko'rsatadi. Eksport hajmi 52,2 foizga o'sib, 191,9 million dollarni, import esa 72,3 foizga oshib, 710,1 million dollarni tashkil etdi. Shu yili tovar aylanmasi tarkibida eksportning ulushi 21 foizni, importning ulushi esa 79 foizni tashkil etgan.

O'zbekistonning umumiy tashqi savdo aylanmasida Turkmaniston bilan savdo ulushi tovar aylanmasi bo'yicha 2,1 foiz, eksportda 1,2 foiz va importda 2,8 foiz darajasida qayd etilgan.

1-jadval. O'zbekistonning Turkmanistondan importida 2024-yilda Top-10 tovar pozitsiyalari[10]

No	Tovar nomi	Import qiymati (mln AQSh dollari)
1	Neft mahsulotlari, yoqilg'i, distillatsiya mahsulotlari	1 420
2	Sabzavotlar va ayrim ildiz-mevalar	10,09
3	Plastik mahsulotlar	9,59
4	Mashinalar, yadroviy reaktorlar, qozonlar	7,59
5	Paxta	6,51
6	Sun'iy tolalar (manmade staple fibers)	6,14
7	Avtotransport vositalari (temiryo'l va tramvaydan tashqari)	3,88
8	Tosh, gips, sement, asbest, sluda va o'xshash materiallar	3,18
9	Keramika mahsulotlari	3,12
10	Shisha va shisha buyumlari	2,66

2022-yilning yanvar–avgust oylarida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2,7 foizga oshib, 533,5 million dollarga yetdi. Shundan 146,5 million dollari eksport, 387,0 million dollari import hisobiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, 2021 yilga nisbatan tovar aylanmasida eksportning ulushi 27 foizga oshgan, importning ulushi esa 73 foizgacha kamaygan.

Umuman olganda, 2022-yilda O'zbekiston tashqi savdo hajmining sezilarli o'sishi natijasida Turkmaniston bilan savdo ulushi biroz qisqarib, tovar aylanmasida 1,7 foiz, eksportda 1,2 foiz, importda esa 2,0 foizni tashkil etdi.

Shunga qaramay, O'zbekistonning Turkmanistonga eksporti barqaror o'sish tendensiyasini saqlab qoldi. 2022-yilning yanvar–avgust oylarida eksport hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 22,1 foizga oshgan.

Bugungi kunda O'zbekistonda Turkmaniston kapitali ishtirokida 168 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda, shundan 17 tasi 2022-yil boshidan tashkil etilgan. Bu ikki davlat o'rtasidagi investitsion hamkorlikning izchil rivojlanayotganini, biznes muhitining ochiqligi va qo'shma loyihalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilayotganini ko'rsatadi.

2024-yilda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1,15 milliard dollarni tashkil qildi. 2025-yilning birinchi yarmida o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 500 million dollarga yetdi.

2-jadval. O'zbekistondan Turkmanistonga 2024-yildagi eksport tuzilmasi Top-10 tovarlari [11]

№	Tovar nomi	Eksport qiymati (mln AQSh dollari)
1	O'g'itlar	23,72
2	Mashinalar, yadroviy reaktorlar, qozonlar	12,68
3	Turli kimyoviy mahsulotlar	12,20
4	Tuz, oltingugurt, gips, ohak va tsement	12,16
5	Plastik mahsulotlar	11,81
6	Tosh, gips, tsement, asbest, sluda va shunga o'xshash materiallar	8,92
7	Elektr va elektron uskunalari	6,75
8	Qog'oz va karton mahsulotlari	5,91
9	Mevalar, yong'oqlar, tsitrus po'stlog'i va qovun mahsulotlari	5,05
10	Tikilmagan kiyim-kechak (noto'qima) mahsulotlari	3,24

2024-yilda O'zbekistonning Turkmanistondan import hajmi tarkibida energetika va sanoat xomashyolari ustunlik qilgan. Eng katta ulushni yoqilg'i va neft mahsulotlari egallab, jami importning mutlaq qismini shakllantirgan. Qolgan to'qqizta tovar guruhi asosan sanoat ishlab chiqarishi, qurilish materiallari va qayta ishlash sohalari bilan bog'liq.

Neft mahsulotlari (1,42 mlrd dollar) importi umumiy hajmning qariyb 97 foizini tashkil etdi. Bu Turkmanistonning tabiiy gaz, neft va ularning qayta ishlangan mahsulotlari bo'yicha O'zbekiston uchun strategik hamkor ekanligini ko'rsatadi. Energetika importining yuqori ulushi O'zbekistonning ichki neftni qayta ishlash quvvatlari yetarli emasligi va Turkmaniston resurslariga bo'lgan energetik bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Sabzavotlar, ildiz-mevalar (10,09 mln \$) importining yuqoriligi — bu mavsumiy iste'mol tovarlari bozorida Turkmanistonning geografik yaqinligi va narx ustunligidan dalolat beradi. Paxta (6,51 mln \$) va sun'iy tolalar (6,14 mln \$) importi esa to'qimachilik sanoatida qo'shimcha xomashyo sifatida ishlatilayotganini ko'rsatadi.

2024-yilda O'zbekistonning Turkmanistonga eksport hajmida sanoat va kimyo mahsulotlari yetakchi o'rinni egallagan. Eng katta ulushni mineral o'g'itlar (23,72 mln \$) tashkil etgan bo'lib, bu O'zbekistonning kimyo sanoati eksport salohiyatining yuqori darajada ekanini ko'rsatadi.

Umuman olganda, Top-10 tovar pozitsiyalari O'zbekistonning ishlab chiqarish, qayta ishlash va resursga asoslangan eksport modelini aks ettiradi.

Eng katta ulush o'g'itlar (23,72 mln \$) hamda turli kimyoviy mahsulotlar (12,20 mln \$) hissasiga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistonning kimyo sanoati va mineral resurslar bazasining eksportga yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Kimyo mahsulotlariga talab Turkmanistonda yuqori, ayniqsa qishloq xo'jaligini intensivlashtirish jarayonida o'g'itlar muhim rol o'ynaydi.

Mashinalar va qozonlar (12,68 mln \$) hamda elektr uskunalari (6,75 mln \$) eksporti O'zbekistonning mashinasozlik va elektrotexnika tarmoqlari rivojlanayotganini bildiradi. Bu holat eksport tarkibida tayyor sanoat mahsulotlari ulushi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Tuz, tsement, gips, ohak (12,16 mln \$) va tosh mahsulotlari (8,92 mln \$) eksporti O'zbekistonning qurilish materiallari sanoati mintaqaviy bozorlar uchun raqobatbardosh ekanini ko'rsatadi. Bu tovarlar, asosan, Turkmanistonning janubiy viloyatlaridagi qurilish loyihalariga eksport qilinmoqda.

Plastik mahsulotlar (11,81 mln \$) eksporti O'zbekistonning kimyo va qayta ishlash sanoati diversifikatsiyasini namoyon etadi. Plastik buyumlar, asosan, sanoat va maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan.

2024-yilgi eksport tuzilmasi O'zbekiston iqtisodiyotining ko'p tarmoqli va diversifikatsiyalashgan yo'nalishga o'tayotganini ko'rsatadi:

Kimyo va qurilish sanoati – asosiy eksport drayverlari.

Mashinasozlik va elektrotexnika – yangi o'sish markazi.

Agrosanoat va yengil sanoat – qo'shimcha qiymatli eksport yo'nalishlari sifatida shakllanmoqda.

Shuningdek, 2025-yil 25-fevralda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatildi [12].

Bu rejimda ikki davlatda ishlab chiqarilgan tovarlarga bojxona to'lovlari ayrim istisnolardan tashqari o'zaro bekor qilindi. Bu istisnolar 2024-yil iyul oyida Toshkentda ikki hukumat o'rtasida imzolangan bayonnomada belgilab qo'yilgan.

Erkin savdo rejimidan ozod qilishlar ro'yxati 30 ta bandni o'z ichiga oladi:

- oq shakar (HS kodi 1701 99);
- mineral va gazlangan suvlar (2201);
- shirin suvlar va alkogolsiz ichimliklar (2202);
- solodli pivo (2203);
- tabiiy uzum vinolari (2204);
- vermutlar va o'simlik va aromatik qo'shimchalar bilan boshqa vinolar (2205);
- sidr va boshqa fermentlangan ichimliklar, ularning aralashmalari va alkogolsiz ichimliklar bilan aralashmalari (2206);
- konsentratsiyasi 80% bo'lgan etil spirti. yoki undan ortiq (2207);
- 80% hajmgacha etil spirti. (2208);
- Tamaki xomashyosi va chiqindilari (2401);
- Sigaretalar, sigarillolar va purolar (2402);
- Sanoatda ishlab chiqarilgan tamaki va uning o'rnini bosuvchi moddalar, tamaki ekstraktlari va essensiyalari (2403);
- Tarkibida tamaki, nikotin va ularning o'rnini bosuvchi mahsulotlar, yonishsiz inhalatsiya uchun (2404);
- Kumush kukuni, ishlov berilmagan yoki yarim ishlab chiqarilgan (7106);
- Kumush bilan qoplangan asosiy metallar (7107 00 0000);
- Oltin (7108);
- Asosiy metallar va oltin bilan qoplangan kumush (7109 00 000);
- Platina (7110);
- Platina bilan qoplangan metallar (7111 00 0000);
- Qimmatbaho metallar yoki qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar chiqindilari va parchalari (7112);
- Zargarlik buyumlari va ularning qismlari (7113);
- Zargarlik buyumlari yoki kumush buyumlari (7114);
- Qimmatbaho metallardan yoki qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallardan tayyorlangan boshqa buyumlar (7115);
- Qimmatbaho metallardan yasalgan manjetlar va soch iplari (7117.11);
- Boshqa zargarlik buyumlari (7117.19);
- Tangalar (7118);
- 10 va undan ortiq kishilik avtobuslar (8702);
- Yengil avtomobillar (8703);
- Yuk mashinalari (8704);
- Maxsus maqsadli transport vositalari (avtomobillar, avtokranlar, beton aralashtirgichlar, yong'in va tozalash uskunalari va boshqalar) (8705).

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik so'nggi yetti yil ichida sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilib, mintaqaviy integratsiyaning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. 2017-yildan keyingi davrda savdo aylanmasining jadal o'sishi, eksport va importning sezilarli kengayishi, tovar strukturasi diversifikatsiyalashuvi ikki davlat iqtisodiyotlari o'rtasidagi o'zaro to'ldiruvchanlikning amaliy jihatdan kuchayganini ko'rsatadi. Savdo hajmining 2024-yilda 1,15 mlrd dollarga yetgani va 2025-yilning birinchi yarmida qariyb 500 mln dollar ko'rsatkich qayd etilgani ushbu hamkorlikning barqarorligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, O'zbekiston–Turkmaniston savdo-iqtisodiy hamkorligi mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning muvaffaqiyatli modeli bo'lib, energetika, transport-logistika, qurilish, kimyo sanoati va texnologik kooperatsiya sohalarida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Kelgusida ushbu hamkorlikni yanada chuqurlashtirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'ladi.

O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish uchun quyidagi aniq, amaliy va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi:

- neft va yoqilg'i mahsulotlariga yuqori darajadagi bog'liqlikni hisobga olib, narx barqarorligini ta'minlaydigan uzoq muddatli kontraktlar tuzish;

- energiya resurslarini yetkazib berishning diversifikatsiya qilingan logistik yo'nalishlarini shakllantirish;

- “Xorazm–Dashoguz”, “Toshkent–Turkmanobod–Marv” yo'nalishlarida yuk tashish oqimlarini optimallashtirish;

- temir yo'l va avtomobil yo'llarida chegara o'tish punktlarining raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish;

- tranzit bojxona tartiblarini soddalashtirish orqali yetkazib berish vaqtini qisqartirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Balassa, B. (1961). *The Theory of Economic Integration*. London: Allen & Unwin.
2. Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2022). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson.
3. Venables, A. J., & Fujita, M. (1999). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. MIT Press.
4. Pomfret, R. (2019). *The Central Asian Economies in the Twenty-First Century: Paving a New Silk Road*. Princeton University Press.
5. World Bank, *Central Asia Trade and Connectivity Report, 2020; Regional Economic Update, 2023*
6. ADB, *Central Asian Regional Economic Cooperation (CAREC) Corridor Performance Measurement and Monitoring Report, 2021*
7. Gurel, A. (2020). Energy Geopolitics in Central Asia: New Dynamics in Turkmenistan's Foreign Trade. *Energy Policy*, 144, 111–152.
8. BP Statistical Review of World Energy (2023). British Petroleum. Retrieved from <https://www.bp.com/statisticalreview>
9. International Energy Agency (2022). *Central Asia Energy Outlook*. IEA Publications.
10. <https://tradingeconomics.com/uzbekistan/imports/turkmenistan>
11. <https://tradingeconomics.com/uzbekistan/balance-of-trade>
12. O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Turkmaniston Hukumati o'rtasida "1996-yil 16-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Turkmaniston Hukumati o'rtasida uzoq muddatli savdo-iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi Bitimga erkin savdo rejimidan istisnolar to'g'risidagi bayonnoma. <https://lex.uz/ru/docs/-7415779>
13. Markaziy Osiyo mamalakatlarida qishloq xo'jaligining tarmoq tarkibi tahlili. (2025). In *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss4-pp513-525>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>